

Desafios e Perspectivas na Ouvidoria Pública: Analisando o trabalho na Procuradoria Municipal

Lilliane Juracy Carneiro Aragão Fernandes¹

DOI:10.5281/zenodo.14607256

¹Gestão Pública Municipal– UECE, lillianecarneiro@gmail.com

Introdução: A comunicação digital transformou a interação entre cidadãos e órgãos públicos, especialmente na Ouvidoria, que é um canal essencial para garantir o diálogo transparente entre a sociedade e a administração pública. Nesse cenário, a proteção de dados e a privacidade emergem como desafios cruciais diante da crescente digitalização dos serviços. **Objetivo:** Este trabalho explora as questões éticas e de privacidade enfrentadas pela Ouvidoria da Procuradoria Geral Municipal no contexto digital, propondo diretrizes que conciliem inovação tecnológica e respeito aos direitos dos cidadãos. **Metodologia:** A pesquisa baseia-se em uma revisão bibliográfica de legislações, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e em estudos de casos envolvendo a comunicação pública digital. A análise incluiu práticas de ouvidorias em diferentes contextos para identificar estratégias eficazes na gestão de demandas digitais. **Resultados:** Constatou-se que, embora a digitalização das demandas tenha aprimorado a eficiência e o alcance da Ouvidoria, há fragilidades relacionadas à segurança da informação. Medidas como treinamento especializado, utilização de ferramentas tecnológicas seguras e políticas transparentes de manejo de dados mostraram-se essenciais para um atendimento ético e eficiente. **Conclusão:** A atuação da Ouvidoria em plataformas digitais requer um equilíbrio constante entre inovação e respeito à privacidade. Adotar práticas éticas robustas fortalece a confiança da população e aprimora a qualidade do serviço público, reafirmando o compromisso com os direitos dos cidadãos.

Palavras-Chave: Comunicação Digital; Ética; LGPD; Ouvidoria; Privacidade.